

**O TRANSTORNO DA COMPULSÃO ALIMENTAR E SUBJETIVIDADE:
EXPLORANDO VÍNCULOS E DESAFIOS**

Nome do estudante: Michelle Scardini Lopes

Nome do orientador: Valéria Mori

Ênfase/Área do trabalho: Clínica na área da saúde

Brasília, Junho de 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
3. MÉTODO.....	11
3.1 Pressupostos da Epistemologia Qualitativa.....	13
3.2 Participantes.....	15
3.3. Instrumentos.....	16
3.4 Cenário Social de Pesquisa.....	17
4. ESTUDO DE CASO.....	18
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	29
REFERÊNCIAS.....	33

1. INTRODUÇÃO

A vivência dos transtornos relacionados à alimentação é singular e única, sendo a experiência subjetiva humana atravessada pelos mais diversos sentidos que a compõem. A partir da subjetivação, elabora-se a percepção da realidade, ou seja, o modo como se enxerga as coisas, a vida, a si mesmo e ao que está fora.

Decisões são tomadas e cada ser humano funciona de um jeito, movido por sentidos que o constituem e o organizam. Estudos sugerem que os episódios de compulsão alimentar estão frequentemente ligados a contextos emocionais e ambientais específicos (Cauduro et al., 2018).

Nota-se a necessidade de uma abordagem multifatorial que contemple a inter-relação entre saúde e subjetividade, para que seja abordada a produção subjetiva realizada a partir das experiências: o posicionamento do sujeito perante às suas vivências e o sentido atribuído à elas (Cauduro et al., 2018).

Um indivíduo organiza a sua vida a partir do que ele considera relevante, importante ou que faz sentido. A comida pode tomar um lugar significativo, que serve como instrumento da expressão simbólica e emocional.

O Modelo Biomédico “tradicional” é questionado nesse sentido, devido à perspectiva limitada e restrita que fragmenta a compreensão da compulsão alimentar.

Em profundidade dos processos de saúde e doença, desconsidera-se a integralidade dos sujeitos, principal guia para compreender amplamente a experiência (Traverso-Yépez, 2001).

Passar pela experiência de uma doença ou de uma complicação não pode se resumir na presença de sintomas físicos ou comportamentos repetitivos. As configurações subjetivas

são significativas para o modo como alguém interpreta o que lhe acontece, indo muito além da impulsividade.

Posições subjetivas são estabelecidas e perpetuadas durante toda uma vida e, muitas vezes, sustentam e perpetuam padrões de sofrimento e desorganização na vida de sujeitos, que os colocam como impotentes perante as situações.

Neste trabalho, são abordados diversos sentidos, expressos a partir da interlocução dialógica, dos conteúdos que simbolizam e representam a vivência da participante no que se diz ao possível diagnóstico do transtorno alimentar.

A história que a participante conta, que leva, que possui em sua vida, reforça o caráter singular da sua experiência. A vivência única do transtorno alimentar é contemplada a partir do universo de sentidos que são expressos durante a contínua elaboração simbólica da realidade.

A partir dessa discussão, a vivência do Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) foi selecionada como foco do presente trabalho para a possibilidade de exemplificação interessante da complexidade dos processos que representam como a saúde é representada para um indivíduo.

A psicologia tem se expandido gradualmente como campo até os dias atuais, consolidando-se como um área essencial para a compreensão dos fenômenos envolvidos nos processos de saúde e doença.

Será que é possível superar as visões ultrapassadas que reduzem o ser humano a “sintomas padronizados do sofrimento” (associados a diagnósticos) e alcançar uma prática profissional mais integrativa, que contemple a complexidade da vivência simbólica e emocional?

Reconhecer a vivência única de cada indivíduo dentro do seu processo, não mensurável através da padronização, é compreender que a elaboração da realidade dá sentido

à própria realidade.

Pretende-se discutir, então, como objetivo desta monografia, a organização da subjetividade na vivência do Transtorno de Compulsão Alimentar sob uma análise à luz da teoria da subjetividade proposta por González Rey e em intersecção com a noção de integralidade na saúde coletiva.

O trabalho contribuirá para o arcabouço teórico de uma visão ampliada da saúde e que considera os vínculos e os desafios presenciados na relação entre o TCA, Subjetividade e os seus desdobramentos. Busca-se realizar uma análise de informação rica sobre a vivência do TCA que respeite a singularidade do participante e das suas experiências.

Espera-se contribuir para o avanço teórico no campo da Saúde como um todo, ao oferecer um olhar minucioso e abrangente sobre a integralidade da experiência humana, considerando os múltiplos contextos nos quais o indivíduo se insere e atribui significado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A constituição subjetiva da saúde e da doença ocorre de forma entrelaçada e simultânea, moldando e guiando o modo como um indivíduo experimenta o sofrimento. Procura-se o que emerge e atravessa o sujeito historicamente, culturalmente e socialmente, a partir da formação dos sentidos da linguagem estabelecidos.

Os significados que um sujeito constroi ao longo da sua vida enraízam-se no seu cotidiano e moldam o seu modo de viver, levando a sua história de vida para frente de acordo com o que move as suas ações e escolhas.

A interpretação da realidade pode levar um sujeito a ocupar posições desfavoráveis que o fragilizam e o limitam diante dos desafios e problemas que tem que lidar na sua jornada de vida. Considera-se, no presente trabalho, a dinamicidade dos processos

simbólico-emocionais relativos à experiência humana.

Traverso-Yépez (2001) critica a visão reducionista, e relata que o ser humano deve ser visto em sua complexidade, considerando os contextos no qual está inserido e relações interpessoais, atributos de significado que aparecem durante a experiência de vida.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça a complexidade dos processos de saúde e doença transcendendo o modelo clínico psiquiátrico e entende a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Destaca-se a influência de fatores sociais, econômicos, culturais e biológicos na determinação das condições de saúde (Organização Mundial da Saúde, 1946/2023).

A OMS ressalta também a importância de programas de saúde que são baseados em diretrizes de melhoria não apenas da saúde física dos indivíduos, mas também das condições sociais e emocionais que impactam a sua qualidade de vida. Aborda-se questões como segurança alimentar, habitação, apoio psicológico e fatores sociais que desempenham um papel central na proposta da manutenção da saúde (Organização Mundial da Saúde, 1946/2023).

Considerando a construção do conhecimento analítico, o autor Fernando Luis González Rey fala sobre as múltiplas dimensões constituintes da vivência humana (social, cultural, histórica, individual, emocional e simbólica) e sobre a sua interdependência. É importante a valorização do singular e do simbólico-emocional para uma maior humanização da compreensão que engloba os indivíduos e as suas necessidades por inteiro, ou seja, considerando a sua complexidade (González Rey & Martínez, 2017).

A noção de transtorno, portanto, não será reduzida a um conjunto de padrões comportamentais, que no caso do TCA, são compulsivos, mas incorpora toda uma representação da experiência subjetiva em suas multifacetadas (Cauduro et al., 2018).

Segundo Boggiano et al. (2016), emoções contraditórias frequentemente precedem

episódios de compulsão alimentar, salientando a importância de considerar não apenas os aspectos emocionais imediatos, mas também todo o contexto histórico e subjetivo do indivíduo. Assim, possibilita-se uma análise mais aprofundada e humanizada do Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA).

Os sentidos dinâmicos são articulados e organizados ao longo da vida, e a Subjetividade se forma, muitas vezes, através de tensões, discordâncias e tentativas de ressignificação constantes das configurações simbólicas. A angústia e o sofrimento não surgem apenas das experiências vividas, mas do significado que o indivíduo atribui a elas através da linguagem e dos sentidos que o atravessam.

Dialogar com a realidade na construção do conhecimento é reconhecer as múltiplas configurações subjetivas que compõem uma teia de significados em constante transformação. Esses sentidos podem tanto intensificar quanto ressignificar a experiência do processo de saúde e doença, uma vez que a vivência emocional é simbolicamente construída (Mori, Martinez & Scoz, 2012).

A subjetividade configura-se dialogicamente em uma interação progressiva. Ela é a dimensão principal na compreensão dos fenômenos empíricos entrelaçados por uma rede de significados articulados em multidimensões da experiência (González Rey, 2015).

A Subjetividade aborda os domínios biológico, psíquico e social da experiência humana em respeito à integralidade do sujeito, valorizando a maneira como se interpreta e reinterpreta o que acontece com alguém dentro de contextos culturais e institucionais específicos (González Rey, 2015).

No caso do Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA), episódios de compulsão alimentar estão frequentemente ligados a gatilhos emocionais, que não podem ser compreendidos isoladamente. É essencial considerar como um sujeito configura a sua relação com a comida, com o próprio corpo, com as relações afetivas, os desafios familiares, a

pressão psicológica, culpa e outros aspectos da vida, assim como sua maneira de enfrentar dificuldades e se posicionar no mundo.

Cauduro et al. (2018) reforçam que a compulsão não deve ser vista apenas como um comportamento disfuncional, mas como parte de um processo subjetivo complexo, envolvendo diversos fatores emocionais, sociais e históricos.

A compreensão dos fenômenos humanos tem caráter dinâmico e iterativo e deve emergir de diálogos abertos e contínuos entre pesquisador e participante, permitindo a construção conjunta dos sentidos subjetivos (González Rey, 2015).

González Rey (2015) argumenta que a subjetividade deve ser entendida como um elemento ativo e transformador nos processos de saúde. Amplia-se a consideração sobre como os indivíduos atribuem significado às suas experiências de vida e como esses significados impactam as suas trajetórias futuras.

A centralidade da experiência subjetiva é essencial para o cuidado integral, pois vai muito além de uma prática clínica reduzida a teorias e à sua reprodução majoritária em ambientes privados (Mori, Martinez & Scoz, 2012).

A produção de informação a partir da integralidade colabora com o aumento do arcabouço teórico e prático da psicologia e aprofunda a compreensão dos fenômenos de saúde e doença. Nos transtornos alimentares, como o Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA), essa visão se torna imprescindível. Os episódios de compulsão vão além de desequilíbrios metabólicos ou hormonais e envolvem também fatores psicológicos, emocionais e sociais.

Boggiano et al. (2016) identificam que fatores emocionais, como ansiedade e tristeza, frequentemente precedem esses episódios de compulsão, moldados também por pressões sociais, como padrões de beleza impostos por uma sociedade. Compreender e tratar o TCA requer uma análise que integre aspectos biológicos, psíquicos e sociais, e a complexidade do

transtorno em questão.

Spink (2013) destaca que, no âmbito da saúde pública, na psicologia, os psicólogos colaboram (ou deveriam) com outros profissionais, como médicos e assistentes sociais, para garantir que os diversos cuidados necessários possam ocorrer em diálogo aberto. Traverso-Yépez (2001) ressalta que a integração melhora os resultados e promove um cuidado que valoriza a dignidade e a singularidade dos sujeitos nos processos de saúde-doença.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) reflete a busca por uma prática integral dos cuidados primários, secundários e terciários, buscando garantir aos indivíduos uma assistência adequada, reconhecendo a importância dos fatores sociais e psicológicos para a saúde geral (Brasil, 2013).

A subjetividade é fundamental, então, em contextos de saúde mental, pois cada experiência de adoecimento é única, mediada por processos simbólicos e emocionais que variam conforme o contexto cultural e histórico (González Rey, 2011). A prática clínica que desconsidera esses aspectos corre o risco de aplicar intervenções padronizadas, que podem não atender às demandas dos pacientes.

A subjetividade, portanto, oferece uma lente estendida, que busca compreender como os indivíduos vivenciam e atribuem significados aos seus processos de saúde e doença. A discussão que integra o social, o psíquico e o biológico não é desejável, mas de extrema necessidade e serve como orientadora de práticas profissionais mais eficazes e humanizadas.

O transtorno alimentar é, em si, uma produção subjetiva, pois os sentidos subjetivos são produzidos e atrelados à configuração subjetiva que envolvem os sintomas. No caso da compulsão alimentar, a saúde toma sentido e é percebida pelo sujeito a partir das suas configurações emergentes, ou seja, do sentido que ele atribui à sua experiência.

Partindo do princípio de que a noção de saúde é estrutural, social e cultural, configurada historicamente, ela também aparece na interpretação do sujeito sobre o que lhe acontece. O ato de comer pode ter muitos sentidos além da mera alimentação e suprimento, podendo tornar-se um meio de regulação emocional e um jeito de viver a vida, muitas vezes, ato simbólico que expressa alguma dor.

Cada caso é uma trama complexa de sentidos subjetivos inter relacionados que só podem ser compreendidos através da abrangência das diversas camadas que atravessam o adoecimento humano, ou seja, compreender o que o sujeito necessita colocar pra fora é o melhor jeito de acolher sua experiência e suas necessidades em configurações simbólicas (Mori & Rey, 2011).

O Transtorno de Compulsão Alimentar, culturalmente chamado de distúrbio alimentar, pode englobar sentidos que vão muito além da alimentação nutritiva, revelando narrativas esmagadoras e dilemas difíceis na sua vida que afetam o modo de viver e se relacionam com emoções como culpa, vergonha e sofrimento que dão sentido também ao ato de comer.

Estudos relatam que diagnósticos de doenças geram impactos na vida social e no psicológico de indivíduos, na sua vida familiar e no seu cotidiano. As mudanças no status, na dinâmica familiar e nos papéis sociais faz com que seja necessário um novo início com as novas circunstâncias, sendo assim necessário construir uma nova identidade ou ressignificar a antiga, o que muda todo o seu ritmo de vida, trazendo medo, angústia, depressão, entre outros (Rocha, et al., 2016).

Evidencia-se que as relações familiares também impactam na vivência dos transtornos alimentares e vice-versa. O fato do próprio nome “transtorno” significar desarranjo expressa o que é desagradável e, dentro de dinâmicas familiares, esses eventos estressores exigem

recursos que, muitas vezes, não estão disponíveis, gerando insegurança e vulnerabilidade ao lidar com conflitos (Leônidas e Santos, 2015).

Diante de toda a complexidade abordada nos processos de saúde e doença e, com referência à importância da subjetividade, entende-se que os Transtornos Alimentares não são sobre comida, mas sobre os sentidos e emoções, processos e significações que aparecem no lidar com a vida e as suas circunstâncias.

3. MÉTODO

O método construtivo-interpretativo, conforme proposto por González Rey (2019), fundamenta-se na Epistemologia Qualitativa, valorizando a produção contínua de informação e também o caráter simbólico da própria ação metodológica.

O método enfatiza que o conhecimento não é uma simples reprodução da realidade, mas uma construção ativa e interpretativa na qual o pesquisador e o participante desempenham papéis fundamentais.

González Rey & Martínez (2017) afirmam que a interação constante entre pesquisador e sujeito é indispensável para a compreensão dos fenômenos em sua complexidade, visto que a subjetividade é produto da confrontação e reflexão, com relação aos conhecimentos empíricos.

González Rey (2005) destaca que essa abordagem permite questionar princípios metodológicos e interpretar limites e contradições presentes nas pesquisas científicas. A Epistemologia Qualitativa propõe o processo de legitimação do singular que reconhece as experiências individuais como fundamentais para que ocorra o avanço das construções teóricas.

A originalidade do método reside na sua capacidade de integração de diferentes

dimensões simbólicas, oferecendo uma abordagem mais rica e mais complexa durante a análise dos processos humanos. Não busca-se a simples descrição da realidade, mas a profunda compreensão e a contextualização dos fenômenos em respeito à singularidade dos sujeitos.

O processo da pesquisa será iniciado com a apresentação detalhada do objetivo, metodologia e etapas da realização ao participante. Assim, será seguido, em procedimento, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando a ciência do participante com relação aos seus direitos e garantias referentes aos encontros e à confidencialidade da informação produzida.

Os dois encontros serão conduzidos com uma duração média de cinquenta minutos, sendo o primeiro encontro dedicado à aplicação da dinâmica conversacional e o segundo que irá incluir o uso do Complemento de Frases, instrumento de aprofundamento e exploração das diversas associações subjetivas e simbólicas do participante (González Rey, 2011).

Para garantir uma maior precisão e resguardar a riqueza dos dados coletados, os encontros têm a pretensão de serem gravados, mediante autorização prévia do próprio participante. Após os dois encontros, o material será cuidadosamente transcrito com a devida preservação de detalhes para a análise interpretativa dos fenômenos subjetivos estudados.

De acordo com González Rey e Mitjans Martínez (2017), a análise qualitativa requer uma abordagem construtivo-interpretativa, onde os dados empíricos são continuamente relacionados às hipóteses e teorias emergentes. Assim, o foco principal estará na identificação dos sentidos simbólicos e emocionais que atravessam a subjetividade do sujeito na experiência do Transtorno de Compulsão Alimentar.

A transcrição e a análise serão conduzidas alinhadas aos princípios da Epistemologia Qualitativa, assegurando que o conhecimento produzido manifeste-se enraizado nas experiências individuais do participante, permitindo insights que transcendem dados

Os procedimentos de análise integrarão os dados empíricos com as construções teóricas, criando um processo dinâmico e a análise de informação será elaborada através das diferentes formas de expressão, progredindo através de refinamentos sucessivos, nos quais são constantemente revisadas as informações e reavaliadas à medida que novas informações surgem.

Será designado o pseudônimo de Ana para representar a participante, nome escolhido pela própria participante, a fim de preservar a sua identidade e manter suas questões em sigilo, em responsabilidade com a confidencialidade das suas falas e da vivência dos encontros.

3.1 Pressupostos da Epistemologia Qualitativa

O primeiro pressuposto da Epistemologia Qualitativa é o caráter construtivo-interpretativo do conhecimento. Esse princípio destaca que os fenômenos estudados são determinados por uma rede complexa de relações de causa e efeito, mediada pela interação do pesquisador com o momento empírico (González Rey & Martínez, 2017).

Ao contrário das abordagens tradicionais que buscam uma coleta de dados objetiva e descritiva, este princípio enfatiza a construção ativa e interpretativa de significados. González Rey & Martínez (2017) afirmam que a interação contínua e reflexiva permite que o conhecimento seja produzido de forma singular, considerando a especificidade dos contextos e sujeitos envolvidos.

O caráter construtivo-interpretativo está intrinsecamente ligado à ideia de que o conhecimento não é apenas uma representação da realidade, mas uma construção subjetiva que emerge do diálogo entre pesquisador e sujeito. O processo de interpretação na

Epistemologia Qualitativa envolve a elaboração que permite a construção de modelos teóricos progressivos para refletir o fenômeno a ser estudado e com alinhamento à complexidade das realidades sociais e humanas (González Rey & Martínez, 2017).

A construção do conhecimento, sob essa ótica, ocorre através do processo de reflexão crítica e criativa, constantes, por parte do pesquisador. Albertina Mitjáns Martínez sugere que a formação de pesquisadores no campo deve incluir a capacidade de romper com abordagens tradicionais de categorização que fragmentam a compreensão dos fenômenos (González Rey & Martínez, 2017).

O segundo pressuposto da Epistemologia Qualitativa é o reconhecimento da singularidade como um elemento fundamental no processo de produção do conhecimento. Esse princípio destaca que cada sujeito, ao interagir com o mundo, constroi sentidos únicos, influenciados tanto pelas suas experiências individuais quanto pelas representações sociais e culturais que o cercam (González Rey & Martínez, 2017).

González Rey (2005) argumenta que a singularidade reflete a configuração histórica e social da subjetividade de um indivíduo, tornando cada experiência um fenômeno único, ainda que conectado a um contexto mais amplo. O avanço progressivo do conhecimento com relação aos fenômenos estudados possibilita a integração de informações específicas com nuances abrangentes.

A singularidade também desempenha um papel crucial na validação epistemológica, pois desafia a tendência de generalização e homogeneização nas ciências sociais. Como ressalta González Rey (2017), o valor do conhecimento produzido a partir do singular reside na sua capacidade de gerar novas zonas de inteligibilidade, ampliando o horizonte interpretativo sobre os fenômenos complexos da subjetividade humana.

A interação pesquisador-sujeito é o terceiro pressuposto da Epistemologia Qualitativa, sendo essencial para a construção de modelos teóricos hipotéticos. Tanto o pesquisador

quanto o participante atuam como agentes ativos no processo de investigação e a comunicação dialógica prioriza a qualidade das interações e a produção de informações significativas ajustadas às necessidades específicas dos participantes (González Rey & Martínez, 2017).

Essa interação contínua permite que os significados subjetivos emergentes sejam analisados em sua complexidade, pois o diálogo entre o pesquisador e o participante facilita a emergência desses significados e permite que eles sejam contextualizados. González Rey (2011) destaca que o processo dialógico é intrinsecamente criativo, uma vez que a interação não segue um roteiro fixo, mas se adapta às respostas e necessidades do participante.

O dinamismo permite que o pesquisador identifique elementos subjetivos inesperados, que enriquecem a análise e contribuem para a formulação de novas hipóteses teóricas. A qualidade da interação dialogal é um componente essencial na validação epistemológica dos dados qualitativos e assegura à pesquisa capturar uma maior complexidade das experiências humanas.

O método dialógico amplia então a compreensão da subjetividade humana e legitima o conhecimento produzido a partir da singularidade. Essa interação é importantíssima para que os aspectos individuais e sociais sejam refletidos em sua interdependência, como parte de uma rede de significados interconectados (González Rey & Martínez, 2017).

3.2 Participantes

O participante será selecionado com base no critério de já ter experienciado o Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) e ter idade adulta. A diversidade foi um aspecto central, sem restrições quanto a gênero, etnia, religião, classe social ou nível de escolaridade. Procura-se ampliar a gama de experiências que refletem a complexidade do TCA em

diferentes contextos sociais e culturais.

O participante terá liberdade para escolher o local das entrevistas, para que seja garantido um ambiente confortável e favorável à expressão genuína das vivências simbólico-emocionais. Ter flexibilidade é crucial para criar um espaço seguro e colaborativo, elemento essencial para a emergência de sentidos subjetivos.

O participante não deve ser visto como um simples respondente, mas como ativo no processo de construção do conhecimento, caráter estimulado por meio da criação de um espaço relacional favorável que facilita a expressão autêntica e espontânea das experiências subjetivas (González Rey & Martínez, 2017).

A motivação do participante em compartilhar suas histórias e perspectivas é fundamental para o sucesso da pesquisa. A construção do cenário social da pesquisa busca promover uma interação genuína e produtiva entre o pesquisador e o participante, para que seja valorizado e compreendido a riqueza da subjetividade do outro.

3.3. Instrumentos

A dinâmica conversacional foi o instrumento principal utilizado nesta pesquisa e esse método vai além da simples coleta de dados e do foco no objeto da análise e fundamenta-se no processo dialógico contínuo. A co-construção de significados entre pesquisador e participante garante que os indivíduos não sejam tratados como objetos passivos, mas como contribuintes do desenvolvimento teórico (González Rey & Martínez, 2017).

Promove-se a emergência dos sentidos subjetivos ao proporcionar um ambiente seguro no qual o participante possa refletir livremente sobre a sua vida, suas emoções e sua experiência, o que é crucial para a compreensão profunda dos fenômenos subjetivos envolvidos no TCA (González Rey & Martínez, 2017).

Como instrumento adicional, foi aplicado o Complemento de Frases, técnica que encoraja os participantes a completarem sentenças previamente formuladas com base nas suas associações e significados simbólicos e emocionais. Assim, o participante pode expressar-se de forma espontânea ao completar as frases sem a expectativa externa, acessando camadas mais profundas da sua subjetividade (González Rey, 2011).

A escolha dos instrumentos reflete o compromisso com a flexibilidade metodológica, característica essencial da Epistemologia Qualitativa, no sentido de que expande-se a capacidade de captação dos elementos latentes do mundo simbólico do participante (González Rey, 2011).

A combinação das diferentes ferramentas permitirá a criação de um processo dinâmico contínuo e adaptável às necessidades emergentes da pesquisa. A integração entre dinâmica conversacional e Complemento de Frases gera um ambiente de investigação potente, no qual múltiplos níveis de subjetividade são explorados e analisados (González Rey & Martínez, 2017).

3.4 Cenário Social de Pesquisa

A participante foi indicada através de uma amiga da pesquisadora, que conheceu-a em um evento de caráter educativo-religioso. O convite para a participação na pesquisa foi feito via mensagem de texto on-line, por contato no aplicativo *Whatsapp*, apresentando os principais objetivos do estudo e os procedimentos a serem utilizados e também as questões éticas envolvidas na pesquisa, que foram confirmadas pela participante a partir da sua aceitação livre e espontânea e concordância em participar.

A escolha da participante deu-se a partir da condição e vivência do Transtorno de Compulsão alimentar e também por já ter idade adulta. Esta está inserida em um ambiente

familiar estruturado e que enxerga a religião com importância e atualmente é estudante ao mesmo tempo que trabalha, o que forma um cenário social que é interessante e relevante aos objetivos de pesquisa.

Foram realizados dois encontros com duração aproximada de 50 minutos cada, organizados para ocorrerem no local de preferência da participante, trazendo conforto, bem-estar e fluidez (em um local que ela sentisse-se à vontade) no processo dialógico.

Durante os encontros, a participante demonstrou-se disponível e receptiva ao processo, interessada em contribuir e com espontaneidade. Foi soltando-se com o tempo, de modo progressivo, mostrando a sua necessidade em falar, visto que no segundo encontro, estendeu-se o tempo de escuta em resposta à sua necessidade, evidenciada a partir da relação entre pesquisadora e participante.

4. ESTUDO DE CASO

Com relação aos dois encontros com Ana (pseudônimo), a análise de informação em eixos demonstra diversos sentidos subjetivos relatados pela participante que foram configurados ainda na sua infância, quando ela era um bebê. Além de passar por diversas questões com a saúde, como alergias e idas desesperadoras ao hospital, encontra-se inserida em uma configuração subjetiva familiar aparentemente repassada à ela como herança que toma lugar em sua vida.

Desde cedo, Ana vivencia a subjetividade social da sua família e ao comentar sobre a sua relação com a Compulsão Alimentar, elabora o início da sua história começando a falar sobre a sua mãe, o seu pai e a sua família, que, de acordo com ela, apresentam questões desafiadoras relacionadas à saúde.

“Então, tá. Deixa eu ver. Quando eu tinha... Começou, começou mesmo, quando eu

tinha... Pera... A minha mãe me falou que começou desde a barriga. Por quê? Porque quando ela engravidou de mim, a família do meu pai sempre teve muito problema de saúde, tipo, diabetes, câncer, muito problema de saúde”.

O início da história de Ana foi marcado por muitos problemas de saúde e isso foi justificado por Ana pelo fato da presença da consanguinidade na sua família, que geneticamente traz riscos com relação a repetição de doenças (hereditárias). O fato de Ana estar inserida em um ambiente que está sujeito ao adoecimento, é um marco de insegurança que dá sentido à vida de Ana.

“Porque é consanguinidade que meus avós são primos. Então isso bagunça toda a genética, né? Então, tipo, sempre teve muito problema de saúde”.

Podemos observar que Ana repete a expressão “*muito problema de saúde*”, o que mostra essa condição excessiva de problemas constantes e isso se associa a um histórico familiar de risco e de insegurança. Esse significado de condição de fragilidade está presente na configuração familiar e é transmitido a Ana, ocupando lugar na sua subjetividade e em como ela representa a sua vida e a sua realidade.

Além disso, observa-se que a palavra “*bagunça*” utilizada por Ana, provavelmente refere-se ao significado de desordem que existe em sua família, nas questões de saúde e de convivência, que aparentam ser vivenciadas de um modo que gera aflição, revolta ou aversão, considerando que bagunça é um termo que indica confusão.

Essa desorganização é vivenciada subjetivamente por Ana na sua vida e nas suas relações, e tem grande sentido em sua vida. De acordo com as suas falas, esses conflitos e essa condição frágil foram os desencadeadores do cenário de dificuldades que faz parte e se perpetua em sua vida.

Ana se expressa através dessa subjetividade para falar sobre a sua relação com a comida, sobre a sua dinâmica de vida, sobre a sua rotina, sobre o seu dia a dia, sobre as suas

relações afetivas e sobre a sua autoestima e posicionamento nas situações que surgem ao longo do tempo.

Os temas que foram abordados em suas falas estão relacionados ao seu sofrimento e quando Ana se comunica, passa a impressão de estar presa em uma condição que a sufoca a sua expressão, a limita, a impede de viver plenamente e a mantém em uma posição de quem sofre, de quem é afetado.

Viver em um ambiente que é marcado por questões que pressionam e tensionam, devido às doenças e consanguinidade, é um sentido que é representado por Ana através da palavra “*muito*” (presente novamente na fala a seguir), no relato familiar que carrega sentidos de uma relação que funciona através do medo e do controle.

“E o pavor do meu pai era que a minha mãe, tipo, ficasse doente, ou ficasse muito gorda (...) Então tipo, o meu pai começou a ser muito chato em relação a isso com a minha mãe”.

A preocupação que antes parecia inevitável por conta da condição imposta pela consanguinidade, ia além da preocupação com a saúde: agora mostra-se voltada à questões estéticas e de aparência, subjetividade que controla o corpo através de uma imposição que gera um estado de preocupação contínua, ou seja, um estado de tensão.

O clima pesado e “*chato*” reforça novamente o cunho desagradável da configuração subjetiva que controla e demanda o seguimento de padrões através da rigidez. Esse padrão subjetivo “predestina” a vida de Ana, ela está inserida nele e conectada com esse estado de alerta.

A palavra “*pavor*” também expressa a intensidade dos seus sentimentos de medo e, conseqüentemente, da subjetividade que representa então a vida de Ana. O alerta constante, juntamente da preocupação com o peso, certamente gerou em Ana uma pressão estética e física: ela não pode engordar, mas nota-se que até hoje não conseguiu emagrecer, o que indica

que a realidade é representada em um espaço constante de incapacidade.

A rigidez que atravessa a vivência de Ana molda seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de agir e suas formas de se colocar no mundo. A pressão, o receio, o monitoramento constante são marcas da sua experiência, repassadas por meio de exigências que levam à frustração repetida e paralisante que a estagna e faz com que ela fique sempre na mesma posição: de quem não tem escolha.

A palavra usada por Ana para expressar a situação foi o adjetivo “*chato*”, que diz sobre o seu sentimento de aborrecimento, de cansaço e de fraqueza perante as situações. Ela expressa sentimentos de desagrado e de sentimentos de sobrecarga, por sempre tentar e nunca conseguir alcançar o padrão esperado.

“Aí a minha mãe conta que, tipo, quando ela queria comer alguma coisa diferente, assim, quando ela estava grávida de mim, ela tinha que comer escondido. Entendeu? Ela comia escondido, para ele não ver”.

A alimentação naquela família tornou-se perigosa e os alimentos, arriscados e proibidos para o livre consumo. A restrição que foi construída naquela família também foi perpetuada e internalizada por Ana, visto que ela busca atingir os padrões que não permitem flexibilidade, padrões que buscam a conduta não errante em sua “perfeição”, pressão humanamente impossível de se atingir.

A pressão a qual ela se impõe é de uma realidade praticamente inatingível, de perfeição: ela quer comer tudo certo, manter-se sempre no mesmo peso, com o mesmo corpo “magro”, “padronizado” que a representa e a limita, por ela só se reconhecer a partir da busca por esses ideais que dão sentido à sua vida e foram construídos socialmente, historicamente e culturalmente ao longo do tempo.

O ato de comer escondido aparenta ser uma resposta de alívio referente às dinâmicas de controle excessivo na vida de Ana, como se o momento de comer livremente (ato este

repudiado e, portanto, vergonhoso, por isso deve ser ocultado) representasse uma válvula de escape em meio a tanta pressão.

Será que é possível manter uma dieta em que não se come nada de diferente? A frustração por não conseguir adequar-se ao padrão estabelecido e por não suprir todas as exigências gera em Ana culpa e vergonha. O simples ato de comer significa descumprir o que é certo e o peso da proibição vem seguido da culpa por fugir do que deve ser feito ou atingido.

Esses sentidos de culpa permeiam a vida de Ana e o modo como ela enfrenta os seus desafios, guiando sua posição subjetiva para alguém que é diminuído, que traz vergonha, e que não tem valor. Ela internalizou essa posição fragilizada para si e se enxerga desta maneira, sendo assim, suas experiências elaboradas a partir de uma lente que remete ao constante fracasso.

“Eu acho assim, era em relação à saúde mesmo, em relação às coisas que eu tinha alergia e depois começou a virar uma questão de peso, entendeu?”

A pressão instalou-se na realidade de Ana e afetou a sua relação com a sua própria aparência. O molde do seu corpo, que não era perfeito, representa um sinal de risco iminente e de perigo à vista, sentido este que representa a sua própria estrutura física.

Ana enxerga a si mesma como um erro, como uma pessoa que é problemática e sempre deve ser repreendida, considerando a sua impotência. Aos poucos, ela foi deixando de lado o amor, a satisfação e o cuidado consigo mesma e trocando por sentimentos e sentidos de vergonha e de inadequação, ligados à busca pela aprovação, que tomaram conta da sua vida de modo geral.

Essa configuração subjetiva atravessa a sua relação com os alimentos que come, com os seus pensamentos, afeta as suas motivações e aspirações e prejudica a sua autoestima e limita o seu valor próprio à objetivos, deslegitimando a si mesma como sujeito que possui

valor intrínseco.

O sentido da vida de Ana predestinou-se então, às preocupações constantes que sufocam e restringem a sua leveza de viver. Ana repete o padrão de comportamento de sua mãe e se esconde para comer, pois não é possível que ela evite todo o prazer associado à alimentação e que reprima todo o seu desejo e vontades ainda em vida, mas esse movimento retroalimenta o mal-estar e o sofrimento que a consome.

Para evitar tamanha repercussão e uma maior confusão, mente para comer, engana e gasta a sua energia para que ninguém a veja. Que papel é esse na vida de Ana? Será de alguém inadequado, impotente, que se esconde e que sente que não tem lugar para habitar?

O alívio é um momento para sentir prazer, sentir-se bem, à vontade, entregando-se ao momento, mas Ana repudia o seu próprio movimento em busca de conforto, o seu próprio ato de consolação e sente culpa e até raiva de si mesma. A missão árdua de atingir a perfeição continua, Ana quer sentir o seu valor, quer sentir que é boa e busca aprovação através da adequação, do ajustamento que a distancia de si mesma e da sua humanidade.

O que esse ajuste forçado gerou na vida de Ana foi uma “mulher submetida”, na qual a sua autonomia se restringe. A situação injusta, como uma cilada, é expressa nas falas de Ana como se ela tivesse sido esmagada pela situação, encurralada pelo ideal e silenciada em sua livre expressão.

Ana não tem voz e muito menos sente-se no direito de expressar os seus desejos (deslegitimação/ anulação). Tem raiva de si mesma e do seu próprio pedido por alívio, por humanidade, por flexibilidade, fazendo com que ela fique presa nesse ciclo repetitivo de conter-se, o que gera o efeito oposto: comer muito e arrepende-se.

“Durante a refeição, não me deixavam comer (...) Quando a gente tava comendo assim na mesa, eu engasgava, eu tinha soluço, eu mordida a língua”.

A situação ruim constante, o sofrimento constante, a dor constante, relacionados ao

ato de comer, à relação estética com o corpo e ao medo, acumularam-se e ocupam um espaço gigante na vida de Ana: ela possui um sentimento constante de injustiça, de incapacidade e de impotência.

Ana encontra-se em uma posição de quem nunca teve escolha, de alguém que durante toda a sua vida, foi pega de surpresa por situações que não escolheu viver. Essa revolta expressa-se até nas suas condições físicas, em forma de aflição e de agonia somatizadas em seu corpo, que são para ela como uma tortura.

Ana ocupou um posicionamento de quem nunca pôde ditar as alternativas, nunca pôde escolher e nunca pode tomar protagonismo da sua própria vida. O que ela pensa não importa e assim, não toma ação e silencia-se, coloca-se no lugar de vítima que não é capaz de defender-se e é refém das circunstâncias.

Ana subjetivou as imposições estruturais na sua vida como inevitáveis e vilãs, que cometeram injustiças à ela e colocou-se nesse lugar de vitimizada, de identificação com a dor e paralisada por esse “destino”. O papel da fragilidade expressa-se na vida de Ana e nas suas relações e também na sua relação com a comida.

Emocionalmente, Ana sente-se incapaz de lidar com as coisas e de agir. Deixa de lado o que deseja, não decide e não responsabiliza-se por suas ações, permanecendo na insegurança e identificada com essa posição. Sua forma de enfrentamento é a submissão às eternas disciplinas e restrições violentas que tiram a sua alegria de viver.

Ana configurou internamente a obrigação de cumprir metas que não consegue, o que faz com que ela viva sempre frustrada e irritada. O peso da frustração aumenta ainda mais pois ela guarda as suas emoções e engole a seco tudo o que não entende muito bem. É como se tudo que ela fizesse fosse errado e ela nunca pudesse descansar, deleitar-se na sua condição de ser humana, com defeitos e qualidades.

No Complemento de frases, Ana relata que:

“Com frequência sinto culpa. Culpa por comer, por deixar de comer... Culpa por comer de um jeito ou não comer de outro”.

No Complemento de Frases, Ana relata que:

“Meu maior medo é comer demais e virar uma balofa e ter um filho celíaco”.

Fracassar para Ana é então uma possibilidade muito provável, na qual ela pode não conseguir evitar. É possível sim, bem possível que haja, para Ana, a perpetuação de uma realidade terrível e trágica, visto que ela nunca consegue chegar ao suposto padrão de saúde: emoções de medo (medo do risco iminente) tomam conta da sua vida.

Ana precisa sempre acertar e evitar o pior, ela não pode relaxar, ela tem que estar sempre alerta. A questão do *“filho celíaco”* também revela o medo internalizado, que aparece na sua vida junto da ansiedade, do desespero e do desequilíbrio que marca a sua vida.

É interessante perceber o uso da expressão constante *“eu acho”* nas falas de Ana, o que demonstra realmente uma dúvida sobre se o que ela está dizendo confere, se é verídico, reafirmando a sua postura insegura e confusa que estabeleceu-se com o tempo.

“Eu acho que foi uma coisa dentro da outra, assim. Conforme eu fui crescendo, eu acho que eu fui ficando, assim, muito... Irritada com isso.

O histórico de vivências e de relações presentes conectaram-se a Ana identificando-a através do sofrimento e da dor. Será que a sua realidade é, de fato, trágica por sua irreparabilidade? A dor da sentença de não ter escolha gera tristeza em Ana e um nível muito grande de estresse.

Ana encontra-se tomada por raiva, revolta e sentimentos que considera intrusivos. Ana fecha-se para o mundo para evitar mais conflitos, mais cobranças e dores de cabeça (que já foram internalizadas mesmo sem a presença dos pais) e, ao mesmo tempo que se isola, depende ainda dos seus pais emocionalmente para se organizar, visto que tudo é muito pesado e ela não dá conta.

O posicionamento de Ana faz com que ela não encontre alternativas possíveis e soluções para o que lhe incomoda. Coloca o poder da sua vida no que está do lado de fora, sente culpa por errar, por viver, sente raiva de si e das situações, mas não sente que pode tomar o controle da situação da sua vida e passar por cima do caos.

Nota-se que é difícil para ela refletir sobre quais ações disfuncionais prendem-na nesse ciclo vicioso com os alimentos e o que pode ser feito para que algo mude. É necessário movimentar-se para mudar a realidade, ter confiança para tais atos corajosos.

“Eu não consigo me disciplinar para emagrecer, me disciplinar para uma dieta... E eu chorando, chorando, chorando... Aos prantos em casa, fazendo eco e socando a minha pele: eu não consigo, eu não consigo...”

A repetição do termo “*não consigo*” reafirma a posição de incapacidade estabelecida na vida de Ana. Ela questiona a si mesma e projeta a sua raiva em si mesma (“*socando a minha pele*”), por fazer parte e identificar-se com o ser que é condenado. As suas emoções oscilam, entre indignação, frustração, tristeza, irritação e culpa, afetando todo o seu modo de viver, a partir da instabilidade.

O seu modo de ver o mundo é tomado por injustiça, o que a leva a tornar-se alguém que se pega pra baixo, triste, por estar nessa posição, vitimizada. O efeito do controle na dinâmica familiar não foi o esperado: a pressão não foi capaz de aniquilar a sua livre e espontânea vontade, mas fez com que ela retornasse engordando e comendo em excesso.

“Eu sou assim, até hoje, eu sou assim, de tipo, enquanto eu não to passando mal, que se dane, entendeu? Como até caramujo. Comecei a passar mal, aí eu volto, tipo, eu não posso, não posso, não posso, não como isso, não como aquilo, não sei o que, entendeu?”

A expressão “*eu sou assim*” mostra sua resistência à mudança de posição, e aceitação da posição subordinada. A repetição do termo “*não posso*” três vezes indica essa incapacidade. Ela reprime suas vontades (através da proibição) e permanece no conflito entre

ser quem os outros falaram que ela deveria ser e quem ela realmente é.

Esse conflito na vida de Ana ocupa muito espaço pois ela está sempre em guerra com ela mesma. A relação com comida representa o campo de batalha que vivencia, em sua mente, corpo e no ambiente. O alívio em comer sem medidas, sem toda aquela pressão, é um momento de liberdade na vida de Ana e o ato de esconder-se é ela tentando escapar dos olhares críticos e de julgamentos que resumem-na em quem carrega um problema.

O momento da comida é um momento no qual ela pode ser ela mesma sem a doença, sem os problemas, sem olhares e sem comentários e imposições. O ato de compulsão expressa o que ela não consegue elaborar, e nem dizer, por não ter o espaço para tal. Ela não elaborou, definitivamente, o espaço de protagonista, mas ocupa uma posição silenciosa, de submissão e anulada, que distancia-a de si mesmo, afetando sua vida, como vê o mundo e suas relações.

“Parece que me apego com medo de acabar, com medo de ir embora, com medo de nunca mais poder comer... Então eu como tudo”.

“ Eu não sei se eu sou retardada, se é um trauma...”.

O uso da palavra “retardada” mostra que Ana deprecia a si mesma e carrega essa imagem de pessoa que atrapalha, que vive em constante medo e que não consegue cuidar de si. Ao refletir sobre ser um trauma, Ana procura uma explicação para a sua insatisfação, mas não destrincha ao longo do seu discurso a partir da consciência da sua autonomia possíveis resoluções, o que indica um possível nível de imaturidade e infantilização.

No Complemento de Frases, Ana diz:

“Eu acho que o meu maior problema sou eu mesma”.

A fala de Ana mostra como a sua identidade foi definida através dos sentidos que carregam os problemas de saúde, visto que ela traz a sua definição pessoal como o seu sofrimento de vida. Se Ana é o seu próprio problema então ela não pode se solucionar, sendo

assim, ela, ocupante do papel problema e não de qualquer outra opção diferente dessa, como uma alternativa ou uma resolução.

“A Ana antes da doença celíaca é uma criança compulsiva, foi uma criança compulsiva, uma adolescente compulsiva, uma adulta compulsiva, sempre foi compulsiva”.

É interessante observar o uso do verbo conjugado no presente: “é” na fala de Ana, considerando que até hoje ela encontra-se em posição infantilizada (de criança), mesmo sendo adulta. Ana nomeia os eventos da sua vida através da expressão do seu sofrimento e dos seus sentimentos de desamparo constantes.

A conexão foi estabelecida entre a sua história e a imposição, Ana ficou sem saída e sem poder. A posição de Ana perante à vida mostra-se, então, de alguém que é fraco, incompreendido e sem escolhas, alguém preso, limitado, que não é capaz de colocar-se à tomada de decisões importantes, caracterizado em uma posição subjetiva vitimizada, que não responsabiliza-se pelos próprios atos e pelas próprias consequências deles.

Essa postura de vítima e *outsider* (indivíduo sozinho, que não pertence a nenhum grupo determinado) é a posição comandante de tudo o que Ana faz, pensa e se propõe a enfrentar. Ana ocupa um lugar subjetivo de incapaz, de caso insolucionável ou de catástrofe inevitável, posição esta vergonhosa para Ana, o que faz com que ela também esteja sempre isolando-se, para tentar sofrer menos.

Além de Ana possuir uma condição de fragilidade com relação à saúde (sofreu a vida toda com alergias), Ana descobriu a poucos anos atrás que possuía doença celíaca, que é uma doença autoimune marcada pela intolerância ao glúten.

No Complemento de Frases, Ana disse:

“Aí, eu prefiro, eu prefiro... Ah, atualmente eu não sei muito bem o que eu prefiro não (...) Porque eu não prefiro ou eu não sinto nada, entendeu? Eu tô, tipo assim... Eu tô vivendo a vida. E hoje, hoje é isso aí. Eu não sei o que eu prefiro e o que eu sinto também não sei

muito bem não”.

A apatia que Ana sente é muito específica pois ela observa o mundo e não sente que tem o seu lugar nele, como se estivesse fora dele simbolicamente. Ela ocupou uma posição de espelho das necessidades alheias, deixando de lado o seu próprio bem-estar: quanto mais ela dá o que os outros pedem, mais ela fica invisível, para não incomodar as pessoas que nunca souberam lidar com a sua dor.

Ela deixou de saber o que prefere e até de saber o que sente, mas vive a vida, sem entender de quem de fato é a necessidade de coerência. Ana subjetiva o temor em mostrar-se inconsistente ou incoerente perante à vida, colocando-se na posição de quem repete o pior, alimentando-se de feedbacks escassos e compensatórios de validação que surgem ao agradar o outro e permanecer na linha e do jeito estipulado.

O seu modo de viver a vida está atrelado à uma configuração subjetiva que dá valor à sua identidade a partir da sua própria anulação. Ao longo de sua história, Ana pouco se permitiu sentir-se verdadeiramente e expressando-se livremente e de forma autêntica, sem estar esmagada por julgamentos, o que sustentou uma forma de existir que se anula e é marcada pela desconexão de si e o não reconhecimento das suas próprias necessidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o percurso vivenciado neste estudo de caso permite a percepção da complexidade e multiplicidade dos sentidos que permeiam a história, os afetos e as formas de existir de Ana. O seu processo de produção subjetiva é marcado por contradições, confusão, ambiguidades e angústia.

A partir das histórias, relações, olhares e sentidos, foi possível observar muitas representações que vão além do mero ato de comer em excesso. Esse ato diz e representa

mais do que um desequilíbrio apenas, causado por uma impulsividade, é sobre cada segundo vivido, é sobre a presença, é sobre as emoções e também as interpretações que são feitas da realidade.

Ana posiciona-se perante o mundo através da lente da sua dor, a partir do seu sofrimento e de ideias ambíguas que compõem a sua subjetividade. Ao longo dessas vivências frustrantes e dificuldades relacionais, deu sentido à sua vida, a partir desse funcionamento psíquico que se volta às narrativas que a minimizam e se repetem em padrões subjetivos de identificação.

Os seus processos de subjetivação estão em constante movimento, ou seja, o adoecimento tomou forma ao mesmo tempo que encontra-se em transformação, visto que, Ana se incomoda sobre os sentidos que carrega, o que pode ser uma parte importante da reflexão sobre o que acredita ser a verdade. Essas vivências produzem novos sentidos em um processo constante de reconfiguração e de mudança.

O posicionamento integrado à experiência de vida na qual se adocece ou está adoecido representa para ela um ponto final na sua vida, uma limitação, um beco sem saída: ela não consegue mudar, não consegue superar, mas em alguns momentos, anseia pela superação, o que demonstra o caráter contínuo e gradual do desenvolvimento psíquico, mesmo que com barreiras.

Algo no modo de funcionamento de Ana, funciona para ela e pode ser que amanhã, já não funcione mais ou não faça mais sentido para ela. É importante frisar que nada é fixo, mas passível de mudança, ou seja, mesmo que Ana não perceba, ela formou-se e molda também a partir de si o seu próprio destino, mesmo que de uma forma que ela se anule.

Ana está a se ocupar e a se manter nessa posição imatura como uma forma de evitar o enfrentamento da vida, as tomadas de decisões, a autonomia emocional e a responsabilidade madura de sustentar a própria condição e de lidar com as próprias dores. Não encontra-se

satisfeita com sua posição, porém, nega a condição de mudança a partir de si mesma como uma adulta, não conseguindo posicionar-se ativamente para a superação dos seus problemas.

É interessante a construção da compreensão dos modos de expressão das dinâmicas que são próprias da Teoria da Subjetividade de González Rey (2005). É intrigante a compreensão de que os sentidos subjetivos são processos que emergem em uma relação complexa entre o sujeito, a cultura a qual está inserido e o seu momento histórico, que também reflete a sua própria história de vida.

Todos esses entrelaçamentos expressam o fluxo contínuo de significação e construção subjetiva de Ana a qual se prende, a partir da vigilância e do apego com a sua família e com os padrões sociais de beleza que a reduzem a resultados, deixando de lado, o percurso que se encontra no meio do caminho.

Ana vive à parte para se tranquilizar e evitar confrontos, mas é justamente essa sentença de silêncio que a esmaga. A dúvida fala sobre o grau de importância aos sentidos de fora que colidem com os seus sentidos internos, formando uma confusão e uma ambiguidade que atravessa a sua vida.

Observa-se, na vida de Ana, que ela vive uma montanha russa de emoções, onde nunca consegue encontrar a estabilidade que lhe trará o descanso que precisa devido não saber o seu lugar. Ana está com ideias fixas que atribuem o seu valor aos seus resultados, que na verdade nem são seus, são resultados esperados por outras pessoas.

O contato que Ana tem consigo mesma é de repulsa, de distância, de desconfiança, de crítica e de raiva, como se ela fosse a sua própria inimiga, o seu próprio problema: ela acredita fortemente que é alguém problemática. Se Ana é um problema, então como ela pode ocupar o papel de solução?

As posições subjetivas que ela foi ocupando ao longo do tempo servem para suprir e manter conexões com a realidade, mas, não são pontos finais de fato, considerando que Ana

ainda está viva e tem a oportunidade de correr atrás da sua felicidade.

O movimento em busca da mudança e a ressignificação de conteúdos, podem fazer com que Ana encontre novos modos de funcionar, de pensar, de existir, fazendo com que o ponto final se torne um ponto de transição, um ponto no qual se vê possibilidades e novas alternativas ao longo do seu processo de vida.

Novos sentidos podem ser atribuídos ao modo como Ana se relaciona com o mundo, considerando que a subjetividade é continuamente produzida nas relações que estabelece. A experiência de ser não é fixa, mas constantemente atravessada por significações que emergem das interações sociais, afetivas e simbólicas que ela vivencia.

O modo como Ana vê o mundo encontra-se propenso à transformações. Isso leva a uma compreensão de que nada é, tudo está e esse “estar” carrega em si a potencialidade de mudança. Em estados que aparentemente há uma cristalização, há a possibilidade de movimentos que indicam a preparação para o que é novo, como o questionamento e a reflexão.

Essa complexidade é fascinante, pois revela o valor singular de cada expressão simbólica. Todo conteúdo simbólico, por mais insignificante e sutil que pareça ser, carrega marcas e possui relevância na vida de uma pessoa.

A percepção da infinitude que compõe os processos da Subjetividade permite o reconhecimento da totalidade e o respeito à integralidade dos sujeitos, à sua existência que é única e própria, por mais que sejam conteúdos que passam através da dinâmica familiar, o sentido e a proporção que isso toma na vida de Ana é produto único e articulado à sua experiência.

Evidencia-se então a importância da prática psicológica que possua uma escuta sensível e aberta à totalidade do ser humano em suas diversas camadas, sem colocar-se através de opiniões pré definidas ou pensamentos voltados ao diagnóstico do indivíduo e

busca por solucionar “a doença”.

Deve-se respeitar a história de um indivíduo sem julgar, considerando que tudo o que ele viveu foi o que o fez ser daquele jeito, visto que os próprios impasses carregam a possibilidade de operar como motores de mudança, não devendo ser desvalorizados ou excluídos (solucionados) pois isso vai contra a própria Teoria da Subjetividade e contra o caráter flexível da construção da Subjetividade.

Este estudo não pode esgotar as reflexões sobre Ana, visto que, a sua totalidade não está acabada, ou seja, a sua história permanece aberta, dia após dia, variando também com o que se relaciona com aquela pessoa: a cultura a qual está inserida muda, o tempo histórico muda, ou seja, tudo se afeta em uma grande multideterminação que muda.

Os discursos, as narrativas e as brechas fazem parte de uma coisa só, da Subjetividade, que é complexa e viva, não podendo ser definida, mas sim contemplada a partir da própria Subjetividade que também atravessa o condutor da interpretação analítica, sendo assim, uma construção conjunta, onde tudo está interligado de alguma forma.

Nada é fixo, tudo é processo então, conclui-se que o caso não pode ser encerrado em uma definição, visto que o estudo não se encerra pois a Subjetividade não se esgota. Sempre haverão novas camadas do conhecimento, novos pontos de vista e mudanças que não podem se expressar em verdades de caráter absoluto.

Diante dos resultados obtidos, nota-se que a construção de informação foi direcionada para fatores referentes à aspectos negativos, o que pode dizer também sobre um possível viés analítico da parte da pesquisadora, sendo importante considerar também os aspectos da sua resolução, da sua autonomia, já existentes.

Com relação à superação das abordagens reducionistas, não pode-se terminar a análise, mas ir evoluindo-a, a partir dos pontos que, muitas vezes, não são o foco principal, mas estão ali presentes. Assim, a análise deve ser contínua para abarcar essa diversidade de

pontos de vistas, nuances e até com relação à própria abordagem, que pode conversar com outras abordagens da psicologia.

Essa limitação da pesquisa é o motor da busca por mais no que se diz à construção de informação e lembra que todos somos seres que funcionam a partir da Subjetividade. Assim, deve-se ler, reler, analisar a relação na qual acontece a construção em todas as suas esferas, o que não pode ser um processo rápido, mas que ocorre ao longo do tempo e a partir da reflexão constante.

REFERÊNCIAS

- Almeida, A. M., & Malagris, L. E. (2011). A prática da psicologia da saúde. *Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, 14*(2).
- Castro, E. K. de, & Bornholdt, E. (2004). Psicologia da saúde x psicologia hospitalar: Definições e possibilidades de inserção profissional. *Psicologia: Ciência e Profissão, 24*(3), 48-57. <https://doi.org/10.1590/S1414-98932004000300007>
- Cauduro, G. N., Pacheco, J. T. B., & Paz, G. M. (2018). Avaliação e intervenção no transtorno da compulsão alimentar (tca): uma revisão sistemática. *Psico, 49*(4), 384–394.
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/28385>
- Gallert, A. Z., Loureiro, D. G., Silva, M. R. B., & Souza, R. C. (s. d.). Subjetividade na pesquisa qualitativa: uma aproximação da produção teórica de González Rey.

FACES - Curso de Psicologia

Educação Online. Universidades Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de México y Universidad de Rosario, Argentina.

Recuperado de

<https://educacaoonline.edu.puc-rio.br/index.php/eduonline/article/view/1759/528>

González, Rey, F. (2005). *Pesquisa qualitativa e subjetividade: Os processos de construção da informação* [Tradução por Mareei Aristides Ferrada Silva]. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

González Rey, F. (2011) *Subjetividade e saúde: Superando a clínica da patologia*. São Paulo: Cortez.

González Rey, F., & Bizerril, J. (2015). *Saúde, cultura e subjetividade: Uma referência interdisciplinar*. Brasília: UniCEUB.

González Rey, F. (2023). *Pesquisa qualitativa e subjetividade: Os processos de construção da informação*. São Paulo.

González Rey, F. L., & Mitjans Martínez, A. (2017). *Subjetividade: Teoria, epistemologia e método*. Campinas, SP: Editora Alínea.

Leonidas, C., & Santos, M. A.. (2015). Family relations in eating disorders: the Genogram as instrument of assessment. *Ciência & Saúde Coletiva*, 20(5), 1435–1447.

<https://doi.org/10.1590/1413-81232015205.07802014>

Moraes, Raquel Borges de, Santos, Manoel Antônio dos, & Leonidas, Carolina. (2021).

Repercussões do Acesso às Redes Sociais em Pessoas com Diagnóstico de Anorexia Nervosa. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 21(3), 1178-1199.

<https://doi.org/10.12957/epp.2021.62734>

Mori, V. D., & Rey, F. G. (2012). A saúde como processo subjetivo: uma reflexão necessária.

Psicologia: teoria e prática, 14(3), 140-152.

Recuperado de

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872012000300012&lng=pt&tlng=pt.

Mori, Valéria D. e Rey, F. G. (2011). Reflexões sobre o social e o individual na experiência

do câncer. *Psicologia & Sociedade*, 23(spe), 99-108. Epub 29 Mar 2012. ISSN

1807-0310. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822011000400013>.

Pondé, M. P., Mendonça, M. S. S., & Caroso, C. (2009). Proposta metodológica para análise de dados qualitativos em dois níveis. *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*, 16(1),

12. Recuperado de

https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/5891/1/_www.scielo.br_pdf_hcsm_v16n1_08.pdf

Rocha, S., Gandolfi, L., & Santos, J. E. dos .. (2016). The psychosocial impacts caused by diagnosis and treatment of Coeliac Disease. *Revista Da Escola De Enfermagem Da*

USP, 50(1), 65–70. <https://doi.org/10.1590/S0080-623420160000100009>

FACES - Curso de Psicologia

Spink, MJP (2013). *Psicologia social e saúde*. (9a ed.) Vozes.

Traverso-Yépez, M. (s.d.). A interface psicologia social e saúde: Perspectivas e desafios.